

New European Bauhaus Call for proposals for Citizen Engagement Activities

Project Acronym: SOCIAL4FOOD

**Project title: SOCIAL farming FOR stimulating transgenerational knowledge
transfer and production of typical local FOOD**

Deliverable 2.1: CALL FOR PARTICIPATION

31 July 2022

Responsible author	Alessia D'Andrea
Institution	Consiglio Nazionale delle Ricerche - IRPPS
e-mail	alessia.dandrea@irpps.cnr.it
phone	0039 06 492724242
Co-authors	Arianna D'Ulizia

1. Executive summary

The SOCIAL4FOOD project aims at applying the principles of New European Bauhaus to improve the contact between young generations and green public spaces, guided by the wisdom of the elders. Through a series of social farming activities, the project aims to stimulate the involvement of teenagers from the Town of Arsoli (including also young immigrants) in collaboratively farming and cooking a very ancient and high-quality bean typical of this town, named “fagiolina arsolana”.

This document is the call for participation in the SOCIAL4FOOD Open day event that has been disseminated through:

- *printed brochures;*
- *the local press: <https://www.confinelive.it/ad-arsoli-al-via-il-nuovo-progetto-social4food> and <http://subynews.blogspot.com/2022/07/arsoli-venerdi-incontro-per-lanciare-il.html>;*
- *the official social media accounts of the project: <https://mobile.twitter.com/Social4foodP> and <https://www.facebook.com/groups/734039724347222>;*
- *the website of the project: <https://cnrirpps.wixsite.com/social4food> (in Italian) and <https://cnrirpps.wixsite.com/social4food/en> (in English).*

2. The Call for participation

Local teenagers, local children aged 8-12 years, elders and local farmers have been invited to participate in the Open day event of the SOCIAL4FOOD project that has been organized on the 29th of July 2022 at the municipal theatre of Arsoli.

The call for participation in the open day event is provided below.

 IRPPS Istituto di Ricerche
sulla Popolazione
e le Politiche Sociali con il patrocinio del
Comune di Arsoli eit Community
New European Bauhaus

**INVITO A PARTECIPARE ALL'EVENTO DI
LANCIO del PROGETTO SOCIAL4FOOD**

**Ti piace stare a contatto con la natura e vuoi contribuire a
tramandare la tradizione della fagiolina arsolana?**

**Unisciti a noi per apprendere le pratiche di coltivazione e di
cucina della fagiolina**

**Partecipa ai nostri laboratori collaborativi e contribuisci
anche tu alla realizzazione di un orto sociale**

**TI ASPETTIAMO IL
29 LUGLIO 2022
presso il TEATRO COMUNALE**

**dalle ore 11 alle ore 13: ATTIVITA' per gli
ADOLESCENTI (13-18 anni) e ADULTI
dalle ore 16.30 alle ore 17.30: ATTIVITA' per
BAMBINI 8-12 anni**

SOCIAL4FOOD è un progetto ideato dal CNR-IRPPS e finanziato dalla
Comunità Europea volto a migliorare il contatto tra le giovani generazioni e
gli spazi pubblici verdi, guidati dalla saggezza degli anziani. Attraverso una
serie di attività di agricoltura sociale, il progetto mira a stimolare il
coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti arsolani (compresi anche i
giovani immigrati) nella coltivazione e nella cucina collaborativa della
"fagiolina arsolana".

